

Correspondence Author: D2965 – Drajad Wiryawan., MM., CEH., CHFI., CSCA., PSM1

Paper Title : Analysis of Student Trust in the Credibility of Deepfake Video Information on Social Media

NIM/Lecture Code	Name	Contribution to the Paper
D2965	Drajad Wiryawan	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan masukan dalam sinkronisasi judul dan isi paper yang dibuat.Memberikan masukan mengenai analisa dan cara kerja aplikasi Mendeley utk sitasi jurnal dan paper
D3737	Hendry Hartono	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan masukan mengenai keterkaitan isi paper yang dibuat dengan program studi mahasiswa.- Memberikan masukan mengenai analisa dan cara kerja SmartPLS
2440060042	Irfan Hilmansyah	<ul style="list-style-type: none">- Memasukkan pernyataan dan indikator kedalam Gform- Membuat Pernyataan dan Indikator dalam model penelitian-